

12-13 YOSHLI VOLEYBOLCHILARDA ORQA ZONALARDA HARAKATLANISH TEZKORLIGINI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI

Ochilov Sherzod Jumaniyazovich

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti tayanch-doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘quv mashg‘ulotlarda 12-13 yoshli voleybolchilarda orqa zonalarda harakatlanish tezkorligini rivojlantirish yo‘llarining ilmiy asoslari tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: Voleybol mashg‘uloti, texnik-taktik kombinatsiyalar, qabul qilish, uzatish, jismoniy sifatlar, kasbiy-hunar ko‘nikmalari, sport malakalarini shakllantirish, texnika, taktika.

Zamonaviy voleybol musobaqalarida yuksak natijalarga erishish uchun sportchilar organizmi katta hajmli va o‘ta shiddatli yuklamalarga tayyor bo‘lishi lozim. Shu bilan bir qatorda ko‘p yillik sport tayyorgarligi jarayonida sportchi shu tayyorgarlik davrining qaysi bosqichida shug‘ullanishidan qat’iy nazar qo‘llaniladigan o‘quv mashqlari yuklama jihatidan uning funksional va jismoniy imkoniyatiga mos bo‘lishi kerak. Aks holda, ya’ni katta hajmli va o‘ta shiddatli mashqlar zo‘rma-zo‘raki berilaversa shug‘ullanuvchi organizmida zo‘riqish alomatlarini paydo bo‘ladi. Agar shunday mashg‘ulotlardan foydalanish davom etaversa, nafaqat foydali sport natijalariga erishish mumkin, balki shug‘ullanuvchi organizmida kasallik asoratlari vujudga kelishi ehtimoldan holi emas. Sport mahoratining yuksak bosqichida, ya’ni malakali, katta yoshdagi sportchilarda shunday ko‘ngilsiz oqibatlar ro‘y bermasligi uchun muayyan sport turiga dastlabki o‘rgatish bosqichidan boshlab jismoniy, texnik va taktik tayyorgarlikka oid mashqlarni me‘yorlab qo‘llash tavsiya etiladi. Oydan oyga, yildan yilga mashg‘ulot yuklamalarining hajmi va shiddati “zinapoya” sifatida emas, balki “to‘lqinsimon” shaklda ortib borishi maqsadga muvofiqdir. Binobarin, har bir trener, ayniqsa SM

trenerlari, o‘z kasbiy-pedagogik faoliyatini ilmiy asosda tashkil qilishi iste’dodli yosh sportchilar tayyorlash muammosining prinsipial jihatlaridan biridir.

O‘zbekiston Respublikasining yetakchi mutaxassislari, xorijiy tajribali pedagoglar, ko‘pchilik olimlar tomonidan sport o‘yinlarida texnik taktik elementlarni rivojlantirish muammolari ko‘pdan-ko‘p ilmiy-uslubiy adabiyotlarda o‘z yechimini topgan. L.R. Ayrapetyans (2006), A.A.Pulatov (2012), Sh.X.Isroilov (2014), З.Б.Болтаев (2019), jumladan chet el olimlaridan V.M.Zatsiorskiy(1995), L.P.Matvyev(1997), V. N. Sokolov (1999), David Lavallee, John Kremer (2004), Edmunds J., Ntoumani N (2006), V.Ya.Ignateva, A.V. Ignatev A.A.Ignatev (2015), Ю.Д.Железняк (2018) yillarda ilmiy izlanishlar olib borganlar. Shu bilan bir qatorda ayrim harakat sifatlari bo‘yicha tabaqalashtirilgan mashqlar va harakatli o‘yinlar asosida qo‘llaniladigan mashg‘ulotlarni bolalar jismoniy va funksional tayyorgarligiga ta’sir etishi hali yetarli isbotini topmagan.

Tadqiqotning maqsadi: 12-13 yoshli voleybolchilarda orqa zonalarda harakatlanish tezkorligini musobaqa tarzida o‘tkaziladigan nostandart estafetali o‘yinsimon mashqlar yordamida rivojlantirish samaradorligini o‘rganishdan iborat.

Adabiyotlarni tahlil qilish jarayonida dars va darsdan tashqarida o‘tkaziladigan sport mashg‘ulotlarini tashkil etishning umumiy va maxsus qonuniyatlari, maxsus funksional xususiyatlarning uslublari o‘rganildi. Mazkur uslub tadqiqotning ishchi farazini oldingan surishga imkon tug‘diradi va ba’zi nazorat xulosalarni chiqarishga yordam berdi.

Tadqiqotlari vazifalarini hal etish uchun dastlabki va asosiy pedagogik kuzatuvlar o‘tkazildi. Dastlabki kuzatuv ikkita bosqichda tashkil qilindi. Birinchi bosqichda turli jismoniy tayyorgarlikka ega bo‘lgan o‘quvchilar uchun turli xil tezkorlik sifatlari aniqlandi. Ikkinchi bosqichda tadqiqot guruhlarida xar bir darsda o‘quv muammolarini kompleks tanlash o‘quvchilarni jismoniy tarbiya darslari va mashg‘ulotlarda mustaqil shug‘ullanishi uchun kerakli bilimlar berildi.

Tadqiqot jarayonida Olimpiya zaxiralari tayyorlash markazida joylashgan sportning o‘yin turlari va engil atletika ixtisoslashgan SMda voleybol o‘quv mashg‘ulotlarining mazmuni, boshlang‘ich tayyorgarlik guruhlarini o‘quvchilarning

tezkorlik sifatlarini takomillashtirish uchun kerakli bilimlar berish, ko‘nikma va malakalarni shakllantirish va boshqa ko‘rsatkichlar tahlil qilindi.

Mazkur tadqiqotlar asosida boshlang‘ich tayyorgarlik guruhlari o‘quvchilarning asosiy tezkorlik sifatleri dastlabki ma‘lumotlari aniqlandi. Olingan axborotlarning umumlashtirilishi va tahlili pedagogik tajriba metodologiyasini yanada ob‘ektiv ravishda shakllantirish imkonini berdi. Huddi shu davrda tadqiqotning vazifalari aniqlandi, usuliyati tanlab olindi va sinovdan o‘tkazildi.

Sport mahoratining progressiv shakllanishi va yuqori sport natijalariga erishish masalasi jismoniy tayyorgarlik jarayonini ilmiy asosda tashkil qilish zarurligiga e‘tibor qaratadi. Ushbu masala nafaqat ilmiy-nazariy jihatdan, balki amaliy nuqtai nazaridan ham mutaxassis-olim va murabbiylar tomonidan qayta-qayta isbot qilinib kelinmoqda. Shu bilan bir qatorda jismoniy sifatlarni dastlabki tayyorgarlik bosqichidan boshlab rivojlantirish muammolariga yetarli ahamiyat berilmaydi. Kuzatuvlar shuni ko‘rsatdiki, joylarda faoliyat ko‘rsatayotgan BO‘SM larda jismoniy sifatlarni muvofiq sport turi xususiyatiga moslashtirib shakllantirish masalalari ko‘r-ko‘rona amalga oshiriladi. Shu sifatlarni rivojlantirishga mo‘ljalangan mashqlarni yuzaki qo‘llash hollari uchrab turadi. Boz ustiga mashg‘ulotlarda qo‘llaniladigan aksariyat jismoniy mashqlar standart, sterotip xususiyatga egaligi ko‘zga tashlanadi. Berilayotgan mashqlar shug‘ullanuvchilarning jismoniy va funksional imkoniyatlarini har doim ham nazarda tutmagan bo‘ladi. Bu borada, ayniqsa kuch sifatlarini (absolyut kuch, portlovchan kuch, kuch chidamkorligi) rivojlantirishda didaktik prinsiplar va yuklamalarni qo‘llash qonuniyatlariga amal qilinmaydi. Jumladan, kuchni rivojlantirishda og‘irliklar va trenajyorlar yordamida o‘tkaziladigan mashg‘ulotlarda yuklamalarni qo‘llash yo me‘yordan ortib ketadi, yoki me‘yor darajasiga yetmaydi. Buning asosiy sabablaridan birinchisi yosh murabbiylar mazkur sport turiga tanlov o‘tkazishda shug‘ullanuvchilarning jismoniy va funksional tayyorgarligini baholovchi me‘yoriy mashqlardan yuzaki foydalanadilar yoki to‘garakka umuman tanlovsiz qabul qildilar. Ikkinchi sababi, dastlabki va keyingi mashg‘ulotlar jarayonida og‘irliklar bilan yoki ularsiz rivojlantirishga qaratilgan yuklamalar shug‘ullanuvchining jismoniy va funksional imkoniyatlariga

taqqoslanmaydi. Boshqacha qilib aytganda yuklamalar va shug‘ullanuvchilar imkoniyati muntazam nazoratdan bo‘lmaydi.

Uchinchi sababi ushbu yosh murabbiylar o‘z mashg‘ulotlarida aksariyat standart va ixtisoslashtirilgan og‘irlik mashqlari me‘yorini ortirib yuboradilar.

Og‘irliklar va ularsiz kuchni rivojlantirishga qaratilgan mashqlarni nostandart, o‘yin yoki estafeta tarzida qo‘llash uslubiyati deyarli pedagogik faoliyatda uchramaydi, uchrasa ham nazorat ostida joriy etilmaydi, vaholanki, psixofiziologik jihatdan ma‘lumki, aynan o‘yin-estafeta tarztda beriladigan kuch mashqlari bolalarning emosional xissini uyg‘otadi, kayfiyatni ko‘taradi, ularning motivasion tuyg‘ularini faollashtiradi. Natijada, bunday mashg‘ulotlar yuklamasi organizmda charchash va zo‘riqish alomatlarini muddatidan avval vujudga kelishiga to‘sqinlik qiladi. Yuklamalar ta‘siri ijobiy kechadi. Qayd etilgan ilmiy - nazariy omillar mazkur yakuniy malakaviy ishning mavzusini tanlashga imkon yaratadi.

Ishning maqsadi nazorat va tajriba guruhlariga ajratilgan 12-yoshli voleybolchi bolalarda an‘anaviy (standart) va noan‘anaviy (nostandart-o‘yin-estafetali) kuch mashqlarini shu sifatga qanday ta‘sir ko‘rsatishini pedagogik tadqiqot yordamida o‘rganishdan iborat.

Nazorat guruhi amalda qo‘llanilib kelinayotgan mashg‘ulotlar dasturi asosida shug‘ullanib bordilar.

Tajriba guruhida qo‘yidagi nostandart o‘yin - estafetali kuch mashqlari qo‘llanildi:

1. Qo‘llar polga (yerga), oyoqlar gimnastika skameykasiga tayangan, gavda gorizontol xolatda 6 ta shug‘ullanuvchi signal berilishi bilan qo‘llarni bukib-yozadilar. Qaysi bir shug‘ullanuvchi ko‘proq mashqni bajarsa u g‘olib deb topiladi.

2. 6 ta shug‘ullanuvchi ikki jamoaga bo‘linadi va har bir jamoadan bir kishidan turnikda barovariga tortiladi, so‘ng navbatdagi ikki kishi va hokazo. Qaysi jamoa ishtirokchilari maksimal marta tortilsa shu jamoa g‘olib deb topiladi.

3. 2 mashq tartibida, faqat brusyada qo‘llar bukilib yoziladi.

4. Ikki jamoa 3 kishidan bir-biriga qarab 10 metr oraliqda saflanadi. Signal berilishi bilan jamoalar ishtirokchilari 4 qadam oldinga yurib, qo‘llarga tayanib

gorizontal holatni qabul qiladilar va qo‘llarni bir marta bukib yozadilar, so‘ng o‘z joylariga qaytadilar, keyin yana 4 qadam tashlab, qo‘llarni ikki marta bukib - yozadilar. Ishtirokchi belgilangan joyga necha marta kelsa, shuncha marta qo‘llarini bukib yozadi. Mashq oxirgi ishtirokchi qolguncha davom etadi. Qaysi jamoa ishtirokchisi yagona qolib mashqni maksimal davom ettira olsa, shu ishtirokchi jamoasi g‘olib topiladi.

5. O‘yinda ikki jamoa qatnashadi. 1-jamoa ishtirokchilari hiyol o‘tiradilar va yelkalariga 2-jamoa ishtirokchilarini o‘tkazdilar. Signal berilishi ular o‘tirib turadilar. O‘tirib turishni umumiy maksimal soni hisoblanadi. So‘ng ishtirokchilar almashdilar va shu o‘yin mashqini boshlaydilar. Yana o‘tirib-turishni umumiy maksimal soni hisoblanadi. Qaysi jamoa ishtirokchilarida umumiy maksimal o‘tirib-turish soni ko‘p bo‘lsa, shu jamoa g‘olib deb topiladi.

6. Ushbu o‘yin mashqi 5 mashqqa o‘xshash. 1-jamoa ishtirokchilari o‘z yelkalariga 2-jamoa ishtirokchilarini o‘tkazdilar va signal berilishi bilan 1-jamoa ishtirokchilari oyoqlarini tizza qismidan 30°ga bukib, shu holatni maksimal muddat davomida saqlab turadilar. Mazkur holatni maksimal saqlab qolgan ishtirokchining vaqti hisoblanadi. So‘ng jamoa ishtirokchilari almashdi va mashq qaytariladi. Qaysi jamoa ishtirokchilari oyoqlarini 30° bukilgan xolatda saqlab tursalar, shu jamoa g‘olib deb topiladi (barcha ishtirokchilarning umumiy saqlab turli vaqti hisoblanadi).

7. 5 mashq bajariladi, faqat o‘yin tartbi – 30 s da qaysi jamoa ishtirokchilar maksimal marta o‘tirib-turadilar. Barcha ishtirokchilarning 30 s da umumiy o‘tirib-turish soni xisobga olinadi. Qaysi jamoa 30 s da ko‘p marta o‘tirib tursa, shu jamoa g‘olib deb topiladi.

8. 1-jamoa ishtirokchilari 2-jamoa ishtirokchilarini o‘z yelkalariga o‘tkazadi. Signal berilishi bilan 1-jamoa ishtirokchilari gimnastika skameykasiga ketma-ket ko‘tarilib tushishadi. Qaysi ishtirokchi qancha ko‘tarilib tushish soni hisobga olinadi. So‘ng ishtirokchilar almashiladi. Yana ko‘tarilib-tushish soni hisobga olinadi. Qaysi jamoa ishtirokchilarining umumiy ko‘tarilib-tushish soni ko‘p bo‘lsa, shu ishtirokchilar jamoasi g‘olib deb topildi.

9. 1-8 o‘yin mashqlariga ishtirokchilar o‘z bellariga 5 kg qum to‘ldirilgan belbog‘ boylagan sharoitda qayta bajariladi.

Yuqorida qayd etilgan 1-4 mashqlar birinchi mashg‘ulotda, 5-6 mashqlar ikkinchi mashg‘ulotda, 7-8 mashqlar uchinchi mashg‘ulotda bajariladi.

Navbatdagi mashg‘ulotlar xaftasida 5 kg qum to‘ldirilgan belbog‘ni belga bog‘lagan holatda 1-4 mashqlar birinchi mashg‘ulotda, 5-6 ikkinchi, 7-8 mashqlar uchinchi mashg‘ulotda bajariladi. Ana shu tartibda mashqlar almashinib shug‘ullanuv tajriba guruhi tomonidan 6 oy davomida bajariladi. 6 oy - bu pedagogik tajribaning muddati.

Mazkur mashqlar majmuasining piravord samaradorligi quyidagi testlar yordamida baholanadi:

1. Turnikda tortilish;
2. Brusyada qo‘llarni bukib-yozish;
3. Gorizontal yotgan holatda qo‘llarni bukish-yozish;
4. 15 kg yukni yelkaga qo‘yib o‘tirib-turish.

Qayd etilgan testlarni bajarishda shug‘ullanuvchining vazni e‘tiborga olinadi. Tajriba guruhida 6 ta yosh voleybolchi qatnashgan bo‘lib, ularning vazni 40-45 kg. ni, bo‘yi esa 147-153 sm. ni tashkil etgan. Olingan natijalarning minimal va maksimal ko‘rsatkichlari, hamda ularning o‘rtacha arifmetik ifodasi baholangan.

Ilmiy-nazariy jihatdan kuch sifatlarini bilish va ularni yosh voleybolchilar tayyorlash amaliyotida qo‘llash o‘quv-trenirovka jarayonining prinsipial masalalaridan biridir.

Olingan pedagogik tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, jalb qilingan nazorat va tajriba guruhlariga mansub yosh voleybolchilarda kuch sifati deyarli bir hil zaif darajada taraqqiy etganligi qayd etildi (1 jadval).

1-jadval

Yosh voleybolchilar kuch sifatini rivojlanganlik darajasining individual ko‘rsatgichlari.

ng – 6 tatg – 6 ta.

T/R	Tekshiruvchilar	1	2	3	4
-----	-----------------	---	---	---	---

Nazorat guruhi					
1.	Abduraximov E.	4	6	7	5
2.	Xodjayev M.	7	7	8	4
3.	Zaripov G‘.	6	7	6	6
4.	Ulugov H.	5	5	7	5
5.	Salimov A.	3	4	6	4
6.	Abidov Sh.	5	6	9	6
		6,0	6,8	9,5	5,0
Tajriba guruhi					
1.	Maxkamov S.	4	6	11	4
2.	Muqimov A.	6	7	9	4
3.	Janibekov V.	7	8	10	6
4.	Muxsimov O.	5	6	8	5
5.	Aripov A.	5	4	7	4
6.	Achilov E.	6	6	7	6
		5,5	6,2	8,7	4,5

Izoh: 1. –Turnikda tortilish;

2. – Brusyada qo‘llarni bukish-yozish;
3. –Gorizental yotgan holatda qo‘llarni bukish-yozish;
4. -15 kg yukni yelkagacha qo‘yib o‘tirib-turish.

Chunonchi, nazorat guruhidagi shug‘ullanuvchilarda turnikda tortilish natijalarining eng minimal va maksimal ko‘rsatkichlari 3-7 martaga teng bo‘ldi. Brusyada qo‘llarni bukish-yozish 4-7 marta, gorizotal holatda qo‘llarni bukish-yozish 6-9 marta, 15 kg. Yukni yelkaga qo‘yib o‘tirib-turish 4-6 martani tashkil etdi.

Tajriba guruhida ham bu ko‘rsatkichlar deyarli farq qilmadi. Jumladan, qayd etilgan ko‘rsatkichlar muvofiq ravishda 4-7; 4-8; 7-11 va 4-6 marta atrofida bo‘ldi.

Ko‘rinib turibdiki, shug‘ullanuvchilarning soni ikki guruhdahan kam bo‘lishiga qaramay, olingan barcha ko‘rsatkichlarning yoyilishi kengligi (diapazoni) nisbatan katta miqdorni tashkil etyapti. Mazkur holat o‘z-o‘zidan shug‘ullanuvchilarning kuch sifati, birinchidan zaifligini ko‘rsayotgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan, ularni kuch

jihatdan birhil tayyorgarlikdan yiroq ekanligini namoyish etmoqda. Taqqoslash uchun shuni qayd etish joizki, L.S.Dvorkinning natijalarga ko‘ra shu yoshdagi og‘ir atletikachilarda turnikda tortilish 7 martada ortiq bo‘lsa, R.A.Roman ning natijalari bo‘yicha bu ko‘rsatgich 10 martadan ortishi kerak. Brusyada qo‘llarni bukib-yozish esa 16 martagacha yetishi lozim ekan.

2-jadval

Yosh voleybolchilarda kuch sifatini rivojlaganlik darajasi (X).

Testlar	Nazorat guruhi	Tajriba guruhi
Turnikda tortilish	6,0	5,5
Brusyada qo‘llarni bukish-yozish	6,8	6,2
Gorizontal yotgan holatda qo‘llarni bukish-yozish	9,5	8,7
15 kg. li yukni yelkaga qo‘yib o‘tirib-turish	5,0	4,5

Agar tadqiqotimiz jarayonida olingan individual ko‘rsatgichlarning o‘rtacha arifmetik ifodasini ko‘radigan bo‘lsak, unda kuch sifatini shug‘ullanuvchilarda yanada zaif ekanligi ko‘zga taShlanadi (8 jadval).

8 jadvalda qayd etilgan natijalardan shu narsa ko‘rinib turibdiki, qo‘llarning bukuvchi va yozuvchi mushaklar kuchining integral miqdori oyoq kuchidan ustunroq darajada namoyon bo‘lmoqda. Ma‘lumki tadqiqotda ishtirok etgan shug‘ullanuvchilarning vazni, umumiy olganda, 40-45 kg ni tashkil etadi (o‘rtacha 42,5 kg). Demak, shug‘ullanuvchilar qo‘l kuchiga oid testlarni bajarganda o‘z vaznini o‘rtacha 5,5-9,5 martagacha ko‘targan. Oyoq kuchiga oid test ijro etilganda shug‘ullanuvchilar 25 kg li yuk bilan 4,5-5,0 martagacha o‘tirib-turdilar xolos. Agar yelkaga qo‘yilgan 25 kg yukni Shugullanuvchilar vazniga nisbatan 58,9% deb aniqlanadigan bo‘lsa, unda, albatta, shu yuk bilan 4,5-5,0 marta o‘trib-turish nihoyatda kam deb xulosa qilish mumkin. Chunki, mutaxassis-olimlarning ta‘kidlashicha trenirovka mashg‘ulotlarida kuchni rivojlantirish uchun shug‘ullanuvchi o‘z vazniga nisbatan 70-75% ga teng og‘irliklar bilan mashq qilishi

tavsiya etiladi. To‘g‘ri kayd etilayotgan foiz og‘irliklar bilan bajariladigan mashqlarning mohiyatiga qarab o‘zgarishi mumkin. Masalan, kuchlanish saqlab turishga qaratilgan statik kuch mashqlarini bajarganda yukning foizi Shug‘ullanuvchi vazniga nisbatan 20-25% gacha kamayishi lozim va aksincha dinamik kuch mashqlari bilan shug‘ullanganda yuk 70-75% ni tashkil etish kerak. Masalaning shunday tarzda qo‘yilishi muayyan holatlarda shug‘ullanuvchining jismoniy va funksional imkoniyatlari hamda uning kuchga bo‘lgan ish qobiliyatiga bog‘liq bo‘ladi. Boshqacha qilib aytganda birinchi navbatda murabbiy mashg‘ulot davomida foydalanayotgan og‘irliklar yoki og‘irliksiz ijro etiladigan kuch mashqlari orqali kuchning qaysi turini rivojlantirmoqchi ekanligiga qarab, shu og‘irliklari foiz darajasi o‘ziga xos bo‘lishi darkor. M.A.Godik (2006)ning ta’qidlashicha zamonaviy sport amaliyotida «kuch» atamasi «kuch sifati» emas, balki «kuch sifatlari» deb atalishi kerak. Chunki ushbu sifatni tarbiyalashlozim bo‘lgan va har bir sport turida shu sport turining xususiyatiga qarab kuchning qaysi turi ustuvor ekanligini e’tiborga olish o‘ta muhim masaladir. Masalan kuchlanishni bir maromda saqlab turuvchi statik kuch yoki shunday statik kuchga bo‘lgan chidamkorlikni tarbiyalash uchun o‘ziga xos uslub va o‘ziga mos vosita (mashq)lar mavjuddir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Железняк Ю.Д., Петров П.К. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте. Учеб. пособие для студ. ВУЗов. –М.: “Академия”, 2002.

2. Пулатов А.А. Ёш волейболчилар тезкорлик-куч сифатларини шакллантириш услубияти. Услубий кўлланма. –Т., 2008.

3. Хулио Веласко (Аргентина), Даг Бил (США), Филип Блен (Франция), Джузеппе Азарра (Италия). Современный волейбол. //Тренировка. Управление. Тенденции. –М.: “ВФВ”, 2008. - 31с.

4. Ayrapetyants L.R., Pulatov A.A. Voleybol nazariyasi va uslubiyati // Oliy o‘quv yurtlari uchundarslik. –Т.: “Fanvatexnologiya”, 2012.

5. Boltayev Z.B. Volleybol // Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik.-SamDU nashiryoti 2020.